

Желязко Татьяна Васильевна

учитель фортепиано

ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 4

им. И.М.Лученка г.Минска»

e-mail: tzhaliaska@mail.ru

Zhelyazko Tatyana V.

piano teacher

Children's Music School of Arts No. 4

named after I.M. Luchenko, Minsk

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ ТРАДИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ ФОРТЕПИАННО- ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос исторического становления фортепианной школы Беларуси. Специфическое территориальное нахождение страны повлияло на духовное, культурное и национальное самоопределение белорусской нации. Также это отразилось и на музыкальном искусстве в том числе. В статье исследуются истоки зарождения клавирного искусства на территории Беларуси, описаны имена известных музыкантов и культурных деятелей, впоследствии повлиявших на дальнейший ход развития фортепианного исполнительского, композиторского и педагогического искусства в стране. Показаны западноевропейские тенденции клавирного и фортепианного искусства, их специфические особенности. Описаны отличия западноевропейской и русской фортепианных школ. Отдельно рассмотрено историческое образование русского фортепианного искусства, его характерные черты. Особенно отмечен вклад братьев Антона и Николая Рубинштейнов в развитие профессионального фортепианного обучения России. Исследуя разные научные источники информации, подведен итог о том, как сложилась профессиональная фортепианная школа Беларуси, выявлены ее характерные черты, ее становление в международном культурном пространстве. Анализируя фортепианное искусство разных стран, выявлено характерное взаимовлияние культурного музыкального опыта, в том числе и на формирование профессионального фортепианного искусства Беларуси.

Ключевые слова: фортепианная школа Беларуси, фортепианное искусство Беларуси, клавирное искусство, педагоги-пианисты, культура.

INTERACTION OF WESTERN EUROPEAN AND RUSSIAN TRADITIONS IN THE FORMATION OF THE BELARUSIAN PIANO PERFORMANCE SCHOOL

Annotation. This article examines the issue of the historical formation of the piano school in Belarus. The specific territorial location of the country influenced the spiritual, cultural and national self-determination of the Belarusian nation. This also affected the art of music as well. The article examines the origins of the birth of keyboard art on the territory of Belarus, describes the names of famous musicians and cultural figures who subsequently influenced the further development of piano performing, composing and teaching art in the country. Western European trends in clavier and piano art and their specific features are shown. The differences between Western European and Russian piano schools are described. The historical formation of Russian piano art and its characteristic features are separately considered. The contribution of brothers Anton and Nikolai Rubinstein to the development of professional piano teaching in Russia was

especially noted. Exploring various scientific sources of information, a summary of how the professional piano school of Belarus took shape has been summarized, its characteristic features and its formation in the international cultural space have been identified. Analyzing the piano art of different countries, a characteristic mutual influence of cultural musical experience was revealed, including on the formation of professional piano art in Belarus.

Keywords: piano school of Belarus, piano art of Belarus, clavier art, pianist teachers, culture.

Введение

Белорусская музыкальная культура накопила в себе наследие духовной жизни народа, объединив разнообразие стилистических направлений и тенденций. В близком соседстве с русским, польским и балтийским народами происходило историческое образование белорусской нации. Становление культуры Беларуси отразило процесс влияния духовных культур этих народов.

Исторически Беларусь на протяжении многих веков не имела государственной самостоятельности, что далеко не способствовало формированию на Беларуси фортепианно-исполнительской школы. Определение понятия «школа» не ограничивается только ее общим термином. В сфере искусства оно менее однозначно и не имеет таких конкретных очертаний как система накопления и передачи знаний. Согласно научным исследованиям в области музыкальной педагогики, «...прослеживается личностная ориентация музыкально-образовательного процесса» [1], которая подразумевает всестороннее развитие личности учащегося в творческой обстановке, взаимосвязь воспитания и обучения, специфическое взаимодействие учителя с учеником.

Различные религиозные течения, сословия, языки переплетались на территории Беларуси на протяжении многих столетий, что привело к характерному симбиозу и стало отличительной чертой белорусского культурного наследия. По мнению белорусского историка музыки, доктора искусствоведения О.В. Дадиомовой, «...история отечественной культуры остается общим достоянием нескольких народов, потому ее исследование имеет не только локальное, но и международное значение» [2, с.16]. Погружение в традиции своего народа позволяет почувствовать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной культуры, осознать ее уникальность [3].

Актуальность данной статьи в том, чтобы не только проследить историю возникновения фортепианно-исполнительской школы в Беларуси, но и выявить характерные черты взаимовлияния разных музыкальных культур на нее в целом.

Истоки фортепианного искусства в Беларуси

Исследования показали, что истоки становления фортепианной культуры Беларуси начинались в XVI-XVII веках, в эпоху клавирно-органного искусства. Этот период был характерен расцветом любительского музицирования.

В XVIII веке открывались частновладельческие усадьбы, капеллы, усадьбы. В Беларуси стал появляться интерес к клавирным инструментам, особенно клавикорду. На нем любили играть аристократы (в частности, А. Тизенгауз), обучали детей. Появлялись частные оркестры, развивалось домашнее музицирование и возросла потребность в исполнителях на клавирных инструментах. Князя Радзивиллы одними из первых приглашали к себе иностранных музыкантов-клавиристов. Ими была создана капелла в Несвиже. Туда был приглашен капельмейстером гамбургский композитор, дирижер и клавесинист И. Холлянд и работал известный чешский органист, клавесинист, пианист и композитор Я.Дусик. Позже капельмейстером стал итальянский композитор Дж.Альбертини.

Музыкальная капелла также была открыта в г. Слоним. Туда приезжали известные клавесинисты и другие музыканты того времени (Д. Грабенбауэр и другие).

В Гродно в 1769 году была открыта музыкальная школа, где более фундаментально обучали игре на клавире. Преподавателями были искусные учителя-клавиристы: Е. Барковский, Д. Пташинский, Б. Ситаньский, Ю. Ярмакович, а также итальянский клавесинист и композитор К. Аббате. В школе были строгие требования к учащимся, занятия проводились каждый день с раннего утра и до вечера. Там обучилось большое количество музыкантов, которые в дальнейшем повлияли на формирование профессионального музыкального искусства Беларуси.

К концу XVIII века в Беларуси повысился интерес к музыкальному образованию. Яркими представителями среди маститых музыкантов были А. Абрамович, Ф. Миладовский, К. Марцинкевич, С. Монюшко, Н. Орда, Д. Стефанович, Ю. Шадурский. Начали открываться музыкальные общества, которые проводили концерты, музыкальные вечера, лекции о жизни и творчестве великих композиторов и музыкантов. Первое музыкальное общество было создано в Минске в 1880 году. Основной целью деятельности общества было развитие национального музыкального искусства [4, с.66].

Таким образом, история фортепианного искусства Беларуси в своих истоках в значительной мере связана с клавирным искусством западноевропейских традиций. Появление и распространение предшественников фортепиано на территории Беларуси содействовало развитию искусства на клавишных инструментах, внедрению их в музыкальный быт, а также ознакомлению народных масс с культурой музыкантов-выходцев из народа.

Западноевропейские тенденции в фортепианном искусстве

Традиции западноевропейского пианизма в целом берут свое начало из клавирного искусства. Особое влияние оказали в его формировании французские клавесинисты Л. Дакен, Ф. Дандрие, Ф. Куперен, Ж. Рамо и Ж. Шамбоньер. Они стали создавать методические пособия для игры на инструменте (наиболее известные «Искусство игры на клавесине» Ф. Куперена (1716), «Метод пальцевой механики» Ж. Рамо (1724)), в которых было представлено много ценных педагогических советов, во многом актуальных и на сегодняшний день. Они также являются важными источниками для изучения тенденций в исполнительском искусстве [5]. Одним из главных принципов исполнительской методики было противостояние мышечным напряжениям во время игры, важности гибкости запястья. Много внимания уделялось проблеме развития техники. Данная методология была передовой, содержащая новаторские подходы научного осмысления и усовершенствования технического развития учащихся [6, с. 38].

Данные тенденции в дальнейшем прослеживались и в западноевропейской фортепианной школе. Например, немецкая фортепианная школа имеет сугубо инструментальный характер, ей присущ строгий пальцевой удар, качество звука, метроритмические, темповые, артикуляционные и фактурные свойства.

«Отчетливо артикулированная игра» [7, с.253] также характерна и для исполнительского стиля И.С. Баха. Но его идеи о выразительном интонировании мелодии не получили достаточного воплощения и развития. Основной подход к интерпретации инструментальной музыки в западноевропейской традиции исполнительского искусства трактуется, по мнению В. Яконюка, как «...систематизация звуковой фактуры. Он направлен на некий акустический результат, в то время как русская музыкально-исполнительская традиция обуславливает необходимость решения творческих задач исполнения на семантическом, то есть смысловом, уровне» [8].

Становление русской фортепианно-исполнительской школы

В России клавир появился в XVI веке, но он не получил вначале столь широкого интереса, как в Европе. На клавишных инструментах играли лишь при царском дворе и аристократия. В XVI-XVII вв. был популярен вокальный фольклор, а музыкальные инструменты использовались для сопровождения песен и танцев.

В России также работали приезжие музыканты, которые играли роль в формировании музыкальной культуры. Чешский фольклорист и музыкант И. Г. Прач (1750-1818) был известным составителем сборника русских народных песен. Значительную роль в формировании русской национальной композиторской школы сыграл немецкий композитор, педагог, органист и клавесинист И.В. Гесслер (1747-1822). Благодаря ему русские музыканты познакомились с достижениями западноевропейского искусства. Особенно плодотворной была деятельность ирландского музыканта Дж. Фильда. Он считался одним из самых лучших педагогов, был популярным исполнителем и композитором. У него училось много русских музыкантов, в том числе М. И. Глинка, А.И. Дюбюк, А.И. Виллуан, А.Л. Гурилев.

К середине XIX века фортепиано уже становится более доступным инструментом, нередко местного производства. Начинает выдвигаться пласт русских пианистов. Наиболее известными именами того периода были А. Дюбюк, И. Ласковский, А. Герке, Т. Шпаковский, позже А. Рубинштейн [9]. С последним начинается новая история русской фортепианно-исполнительской школы, которая начинает приобретать самостоятельные самобытные черты. Его брат, Н. Рубинштейн, также внес немалый вклад в развитие музыкального образования. Он инициировал открытие Русского музыкального общества в Москве (1859), позднее которое преобразовалось в консерваторию. Московская консерватория стала одним из самых престижных образовательных центров в Европе во многом благодаря таланту Н. Рубинштейна.

А. Рубинштейн преподавал в Петербургской консерватории. Он стремился воспитать в своих учениках художников, развивать их самостоятельность и профессионализм. Он требовал строгую точность в прочтении текста и вместе с тем выявить художественную составляющую музыки. Многие композиционные приемы заимствовал у выдающихся зарубежных композиторов (у Р. Шумана, Л. Бетховена и других), но стремился интонационно переосмыслить их музыкальный язык, добавляя русскую песенность. Не всегда эти творческие успехи были успешными, часто приводили к стилевой пестроте и недостаточному выражению композитором своего собственного стиля. Все же впоследствии Рубинштейну удалось найти оригинальные композиторские черты и проложить начало интонационной сферы будущим композиторам.

Советский пианист-педагог, музыковед А. Николаев писал о русской школе пианизма следующее: «Требую от исполнителя высокого владения техническим мастерством, наша школа на первый план выдвинула необходимость глубокого постижения творческого замысла композитора и вникания во все детали текста с целью полноценной передачи содержания, стиля и характера произведения. На этой основе формируется и художественная фантазия исполнителя, подсказывающая ему конкретные формы выражения музыкальных образов, задуманных композитором» [10, с. 112].

Педагогическая и концертная деятельности братьев Рубинштейнов положило начало самостоятельной профессиональной русской фортепианно-исполнительской школе. Ее основное отличие от западноевропейской – тяготение к протяженной интонационной манере игры.

Таким образом, русская фортепианно-исполнительская школа синтезировала в себе черты западноевропейских традиций, заключающихся в строгой методологии исполнения

на инструменте и стремления к песенности, которое было заложено на протяжении многих веков в сознании русского человека.

Формирование белорусской фортепианно-исполнительской школы

Исходя из исследований О. Шевченко, «формирование художественных взглядов основоположников белорусского пианизма связано с обобщением и творческим осмыслением концертно-исполнительского и педагогического опыта крупнейших представителей западноевропейского музыкального искусства, равно как и с деятельностью профессоров Петербургской и Московской консерваторий. Однако, несмотря на общность задач московской и петербургской ветвей русской фортепианной школы, служащих одной цели, необходимо подчеркнуть многообразие и различие индивидуальных черт в исполнительском творчестве и педагогике их виднейших представителей» [11]. Отличительными чертами сформировавшейся белорусской фортепианной школы стали творческая самобытность и полинаправленность деятельности музыкантов, особое осмысление интерпретации композиторского замысла.

Западноевропейские истоки музыкального искусства нашли свое отражение в творчестве композиторов-пианистов Л. Абелиовича, Г. Вагнера, Э. Тырманд [11].

Белорусские педагоги-пианисты (первые в Белорусской государственной консерватории – Н. Асриев, Е. Зильберберг, Е. Жив, Г. Петров), выпускники Московской и Петербургской консерваторий продолжили традиции прошлых лет, заложенные предыдущими выдающимися мастерами.

Также отмечает О. Шевченко, «...белорусская фортепианная педагогика и исполнительство XX столетия в своей основе опирается на наследие русской пианистической школы. Основателями и создателями фортепианной педагогики в Беларуси стали ученики А. Есиповой, В. Сафонова, К. Игумнова, Л. Николаева, Г. Нейгауза, С. Савшинского, которые унаследовали от своих учителей прогрессивные методы преподавания и широкую эрудицию» [12, с.14].

Характерными чертами фортепианной педагогики стали: работа над классическим репертуаром, ощущение стиля произведения, почерка композитора, исполнительские особенности, работа над артикуляцией, штрихами (Г. Шершевский) «...От образных представлений к техническому воплощению, от виртуозного владения инструментом и естественности ощущений к свободному и яркому воплощению образной сути произведения» [13], «интеллектуализации процесса обучения» (М. Бергер) [14]; постоянное обновление репертуара (И. Цветаева).

В настоящее время профессора и доценты Белорусской академии музыки (В. Нехаенко, И. Оловников, Ю. Гильдюк, Б. Спектор, В. Сахарова и другие) продолжают лучшие традиции поколения белорусских педагогов-пианистов.

Современные представители белорусской фортепианной школы показывают выдающиеся результаты своего исполнительского мастерства на музыкальных площадках не только своей страны, но и за рубежом (А. Музыкантов, И. Оловников, А. Поночевный, А. Данилов и другие).

Как результат, среди белорусских пианистов-исполнителей и преподавателей немало лауреатов республиканских и престижных международных музыкальных конкурсов.

Заключение

Проанализировав исторический этап становления белорусской фортепианно-исполнительской школы, начиная от ее истоков, можно подвести итог, что фортепианная педагогика и исполнительское искусство Беларуси представляют собой творческий сплав

международной музыкальной культуры, опирающийся на преемственность и сохранении традиций ярчайших пианистических школ в осмыслении национального менталитета [15].

Хотя и невозможно точно сопоставить русскую и западноевропейскую фортепианно-исполнительскую школу, все же есть в каждой отдельные характерные черты, которые были описаны в данной статье. Наилучшие из них воплотились в фортепианной культуре Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевченко О.Г. Воспитание музыканта в контексте лично ориентированного подхода в образовательном процессе / О. Г. Шевченко // *Вестник Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С. Псіхалага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка.* – 2015. – № 1(45). – С. 76-85.
2. Дадіомова О.В. Музыкальная культура Беларуси: историческая судьба и творческие связи / О. В. Дадіомова; отв. ред. Н. А. Копыцько. – Минск: ИВЦ Минфина, 2018. – 176 с.
3. Казюлина С.Д. Белорусское музыкальное искусство - связь поколений сквозь столетия / С. Д. Казюлина // *Культура Беларуси: реалии современности: VII Международная научно-практическая конференция, посвященная Году малой родины в Республике Беларусь: сборник научных статей, Минск, 04 октября 2018 года.* – Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2018. – С. 99-104.
4. Бондаренко Е.С. История белорусской музыкальной культуры до XX века: учеб.-метод. пособие. – Минск: БГПУ, 2007. – 73 с.
5. Старикова В.В. Становление теории исполнительства: исторический аспект / В. В. Старикова // *Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств.* – 2019. – № 2(32). – С. 51-58.
6. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства: Учебник. В 3-х ч. Ч. 1 и 2. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1988. – 415 с., нот.
7. Друскин М.С. Клавирная музыка / М. С. Друскин. – Л., 1960. – 320 с.
8. Яконюк В.Л. Исполнительская школа как фактор преемственности музыкального искусства и образования / В. Л. Яконюк // *История музыкального образования и современность: фундаментальный и прикладной аспекты: Материалы второй сессии Научного совета по проблемам истории музыкального образования, Екатеринбург, 19-21 октября 2011 года / Редактор-составитель - В.И. Адищев, 2011.* – С. 25-33.
9. Макарова Л.В. М.П. Мусоргский - концертмейстер / Л. В. Макарова // *Вопросы ансамблевого исполнительства: Межвузовский сборник статей / Составитель Л.Л. Яновская. Том Выпуск 4.* – Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2013. – С. 35-47.
10. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма / А. А. Николаев. – М., 1980. – 112 с.
11. Шевченко О.Г. Белорусская фортепианная школа: особенности становления и развития / О. Г. Шевченко // *Культура. Наука. Творчество: X Международная научно-практическая конференция (Минск, 12 мая 2016 г.): сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств.* - Минск, 2016. - [Вып. 10]. - С. 456-461.
12. Шевченко О.Г. Фортепьянное творчество белорусских композиторов XX века: учеб. пособие / О. Г. Шевченко. – Минск: БГАМ, 2005. – 48 с.

13. Мэйлин У. Сопоставительный анализ фортепианной школы России, Беларуси и Китая / У. Мэйлин // Мир детства в современном образовательном пространстве: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Том Выпуск 10. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2019. – С. 200-202.
14. Лебедева А.Е. Претворение традиций русской пианистической школы Л. Николаева в фортепианном искусстве Беларуси [Текст] / А. Е. Лебедева // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. - Вып. 43: Вопросы этномузыкологии, истории и теории музыки в современных научных исследованиях. – С. 115-120. - Минск, 2018.
15. Сазанович Н.В. Традиции русской пианистической школы в культурном пространстве Беларуси / Н. В. Сазанович // Искусство, наука, образование: траектории творчества современной России: Сборник научных статей и материалов заседаний круглых столов / Составитель А.С. Макурина. – Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2019. – С. 250-253.

REFERENCES

1. Shevchenko O.G. Vospitanie muzykanta v kontekste lichnostno orientirovannogo podhoda v obrazovatel'nom processe / O. G. Shevchenko // Vesnik Magiljoŭskaga dzjarzhaŭnaga ŭniversitjeta imja A. A. Kuljashova. Seryja C. Psihologa-pedagogichnyja navuki: pedagogika, psihalogija, metodyka. – 2015. – № 1(45). – Pp. 76-85.
2. Dadiomova O.V. Muzykal'naja kul'tura Belarusi: istoricheskaja sud'ba i tvorcheskie svjazi / O. V. Dadiomova; otv. red. N. A. Kopyt'ko. – Minsk: IVC Minfina, 2018. – 176 p.
3. Kazjulina S.D. Belorusskoe muzykal'noe iskusstvo - svjaz' pokolenij skvoz' stoletija / S. D. Kazjulina // Kul'tura Belarusi: realii sovremennosti: VII Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija, posvjashhennaja Godu maloj rodiny v Respublike Belarus': sbornik nauchnyh statej, Minsk, 04 oktjabrja 2018 goda. – Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2018. – Pp. 99-104.
4. Bondarenko E.S. Istorija belorusskoj muzykal'noj kul'tury do XX veka: ucheb.-metod. posobie. – Minsk: BGPU, 2007. – 73 p.
5. Starikova V.V. Stanovlenie teorii ispolnitel'stva: istoricheskij aspekt / V. V. Starikova // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. – 2019. – № 2(32). – Pp. 51-58.
6. Alekseev A.D. Istorija fortepiannogo iskusstva: Uchebnik. V 3-h ch. Ch. 1 i 2. – 2-e izd., dop. – M.: Muzyka, 1988. – 415 p., not.
7. Druskin M.S. Klavirnaja muzyka / M. S. Druskin. – L., 1960. – 320 p.
8. Jakonjuk V.L. Ispolnitel'skaja shkola kak faktor preemstvennosti muzykal'nogo iskusstva i obrazovanija / V. L. Jakonjuk // Istorija muzykal'nogo obrazovanija i sovremennost': fundamental'nyj i prikladnoj aspekty: Materialy vtoroj sessii Nauchnogo soveta po problemam istorii muzykal'nogo obrazovanija, Ekaterinburg, 19-21 oktjabrja 2011 goda / Redaktor-sostavitel' - V.I. Adishhev, 2011. – Pp. 25-33.
9. Makarova L.V. M.P. Musorgskij - koncertmejster / L. V. Makarova // Voprosy ansamblevogo ispolnitel'stva: Mezhvuzovskij sbornik statej / Sostavitel' L.L. Janovskaja. Tom Vypusk 4. – Cheljabinsk: Juzhno-Ural'skij gosudarstvennyj institut iskusstv im. P.I. Chajkovskogo, 2013. – Pp. 35-47.
10. Nikolaev A.A. Ocherki po istorii fortepiannoj pedagogiki i teorii pianizma / A. A. Nikolaev. – M., 1980. – 112 p.

11. Shevchenko O.G. Belorusskaja fortepiannaja shkola: osobennosti stanovlenija i razvitija / O. G. Shevchenko // Kul'tura. Nauka. Tvorchestvo: X Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija (Minsk, 12 maja 2016 g.): sbornik nauchnyh statej / Belorusskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, Belorusskaja gosudarstvennaja akademija muzyki, Belorusskaja gosudarstvennaja akademija iskusstv. - Minsk, 2016. - [Vyp. 10]. - Pp. 456-461.
12. Shevchenko O.G. Fortep'jannoe tvorcestvo belorusskih kompozitorov XX veka: uceb. posobie / O. G. Shevchenko. – Minsk: BGAM, 2005. – 48 p.
13. Mjejlين U. Sopotavitel'nyj analiz fortepiannoj shkoly Rossii, Belarusi i Kitaja / U. Mjejlين // Mir detstva v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: Sbornik statej studentov, magistrantov, aspirantov. Tom Vypusk 10. – Vitebsk: Vitebskij gosudarstvennyj universitet im. P.M. Masherova, 2019. – Pp. 200-202.
14. Lebedeva A.E. Pretvorenje tradicij russkoj pianisticheskoy shkoly L. Nikolaeva v fortepiannom iskusstve Belarusi [Tekst] / A. E. Lebedeva // Nauchnye trudy Belorusskoj gosudarstvennoj akademii muzyki. - Vyp. 43: Voprosy jetnomuzykologii, istorii i teorii muzyki v sovremennyh nauchnyh issledovanijah. – Pp. 115-120. - Minsk, 2018.
15. Sazanovich N.V. Tradicii russkoj pianisticheskoy shkoly v kul'turnom prostranstve Belarusi / N. V. Sazanovich // Iskusstvo, nauka, obrazovanie: traektorii tvorcestva sovremennoj Rossii: Sbornik nauchnyh statej i materialov zasedanij kruglyh stolov / Sostavitel' A.S. Makurina. – Cheljabinsk: Juzhno-Ural'skij gosudarstvennyj institut iskusstv im. P.I. Chajkovskogo, 2019. – Pp. 250-253.